

28
AÑOS DE
TRAYECTORIA
1987 - 2015

RETEMA

Revista Técnica de Medio Ambiente

www.retema.es

N° 182 | ESPECIAL **RECICLAJE** 2015

1945-2015 *Aniversario 70 años*

Maquinas para tratamiento de
residuos, reciclaje y biomasa.

Desde 1945.

Foto archivo Franssons año 1956

Tomamos el pulso al sector:
**Las principales entidades analizan la situación
y perspectivas del sector en España**

**Informe sobre la
producción y gestión
de RCD en España**

**Proyectos de
valorización y reciclaje
de residuos**

**Tecnologías y equipos
para el tratamiento de
todo tipo de residuos**

TOMAMOS EL PULSO AL SECTOR

FERCD

ECOEMBES

ECOVIDRIO

FER

SIGRAUTO

ASPLARSEM

ECOLUM

RECYCLIA

AMBILAMP

SUMARIO

ESPECIAL **RECICLAJE** 2015

AÑO XXVIII - N° 182

NUEVOS TIEMPOS PARA EL SECTOR DEL RECICLADO DE RCD
JOSÉ IGNACIO TERTRE, FERCD
Página 2

HACIA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE CON EL USO DE NUEVOS PLÁSTICOS BIODEGRADABLES
Página 6

LOS ESPAÑOLES, CADA VEZ MÁS CONCIENCIADOS CON EL RECICLAJE DE ENVASES
ANTONIO BARRÓN, ECOEMBES
Página 10

GREENROAD, REVALORIZANDO RESIDUOS INDUSTRIALES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA CARRETERA
Página 16

EL RECICLADO DE VIDRIO EN ESPAÑA, UN MODELO EFICAZ Y EFICIENTE
JOSÉ MANUEL NÚÑEZ-LAGOS, ECOVIDRIO
Página 22

RESULTADOS DE UN PROCESO DE REUTILIZACIÓN DE RAEE
Página 26

EL FUTURO DE LOS RAEE PASA POR EL NUEVO REAL DECRETO
ALICIA GARCÍA-FRANCO, FER
Página 34

SOLUCIONES HOLÍSTICAS PARA LA RECUPERACIÓN EFICIENTE DE MATERIAS PRIMAS DE RCD
Página 40

AVANZANDO HACIA LOS RETOS DE 2015
MANUEL KINDELAN, SIGRAUTO
Página 44

LA RECUPERACIÓN DE PIEZAS DE VEHÍCULOS FUERA DE USO EN CATALUÑA
Página 50

LA ECONOMÍA CIRCULAR: UN RETO PARA EL RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE LOS RSU
JOAN GRINÓ, ASPLARSEM
Página 56

VALORIZACIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO PARA LA INDUSTRIA FERROVIARIA
Página 64

10 AÑOS AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE
TERESA MEJÍA, ECOLUM
Página 68

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RCD EN ESPAÑA ENTRE 2009 Y 2013
Página 72

LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA PROMOVER LA GESTIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS
Página 80

UN MODELO EFICAZ DE RECICLAJE ELECTRÓNICO, ESENCIAL PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
JOSÉ PÉREZ, RECYCLIA
Página 84

UN AÑO MÁS, SUPERAMOS EL VOLUMEN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS RECOGIDAS
DAVID HORCAJADA, AMBILAMP
Página 90

UN RECICLADO DE AVIONES AÚN MÁS EFICIENTE, VERIFICADO Y LISTO PARA DESPEGAR
Página 92

NUEVOS ECOMATERIALES A PARTIR DE RESIDUOS DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Página 98

Soluciones holísticas para la recuperación eficiente de materias primas a partir de RCD

Proyecto HISER

Amaia Lisbona
Coordinadora General del Proyecto
TECNALIA | www.tecnalia.com

En Europa se generan actualmente unos 461 millones de toneladas por año de residuos de construcción y demolición (en adelante, RCD), con exclusión de material excavado, y se espera que las tasas de generación puedan llegar a los 516 millones de toneladas en 2020 y alrededor de las 570 Mt entre 2025 y 2030. No en vano, gran parte de residuos generados en los Estados miembros es en forma de RCD, 32 % del total, frente al 27% proveniente de la minería y canteras y al resto distribuido

entre los de origen industrial, residencial y de otras actividades.

La naturaleza de los RCD es por su parte cada vez más compleja, resultado del uso de materiales nuevos, técnicas de construcción más elaboradas o la presencia de compuestos potencialmente peligrosos en materiales específicos, lo que obliga a la búsqueda de nuevas soluciones de reciclado y valorización que garanticen una mayor eficiencia en la recuperación de residuos minerales, metálicos (incluidos aquellos críticos), madera, polímeros, plásti-

cos y orgánicos a partir de esta importante corriente de residuos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials from Complex Construction and Demolition Waste – HISER”, financiado por la Unión Europea dentro del programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020 con más de 7,5 M€ de presupuesto total, tiene una duración de 4 años

(01.02.2015 – 31.01.2019). El proyecto, liderado por TECNALIA Research & Innovation (España), lo conforman un total de 25 socios europeos, entre ellos 8 grandes empresas, 8 PYMES, 1 confederación de empresas, 6 centros de investigación y 2 organismos públicos, todos con una sólida experiencia en el sector de la construcción y el medioambiente, de 8 estados de la Unión Europea: TECNALIA, ACCIONA, Groupe Archimen, ASM, Conenor Oy, D'Appolonia, Dumoulin bricks, Inashco R&D B.V., KNAUF, KS Laatuenergia Oy, Lafarge Centre de Recherche, Mebin B.V., Rina Services, RTT Steinert GmbH, STRUKTON Civiel B.V., Tiihonen Ismo Olavi, Confederatie Bouw vzw, IHOBE, Bureau de Recherches Geologiques et minieres, Leiden University, Fundación Gaiker, Technische Universiteit Delft, VITO, VTT, Selfrag AG. La elevada presencia de so-

cios industriales en el consorcio (17 de 25) permite cubrir la totalidad de la cadena de valor de los RCD.

El proyecto cuenta, a su vez, con un grupo de expertos con la inestimable misión de proporcionar la información y asesoramiento necesarios en relación a aspectos tales como políticas y normativas en materia de RCD, acciones de difusión, requisitos de uso final de los materiales, etc. Esta agrupación incluye miembros de sectores como la administración pública, empresas de construcción y demolición, asociaciones de recicladores e industriales, fabricantes de productos y componentes de construcción, etc.

desarrollar y poner en práctica nuevas soluciones integradas y económicamente sostenibles, tecnológicas y no-tecnológicas, para una mayor recuperación de materias primas a partir de RCD cada vez más complejos, adoptando para ello estrategias de economía circular a lo largo de la totalidad de cadena de valor de las edificaciones: desde el momento de la generación de RCD en el origen mismo de la demolición de los edificios, hasta el uso de materias primas valorizadas a partir de estos RCD en nuevas aplicaciones constructivas. Para ello, el proyecto aborda de forma integrada las principales dificultades asociadas al tratamiento de los RCD y que incluyen tanto aspectos técnicos como ambientales y socio-económicos.

Algunos de los objetivos parciales propuestos en HISER se articulan en

PROPÓSITO CENTRAL Y OBJETIVOS PARCIALES

HISER tiene como objetivo principal

torno al ya mencionado concepto de economía circular, intentando cubrir las lagunas actuales en la cadena de suministro de materias primas obtenidas a partir de RCD, por lo que se encuentran estrechamente ligados entre sí e incluyen:

- Formular, desarrollar y poner en práctica soluciones metodológicas y herramientas que faciliten la recopilación y procesamiento de datos sobre los tipos, calidades y cantidades de RCD en actividades de demolición y/o reformas, que favorecerá la implantación de prácticas de separación in situ eficientes.
- Diseñar, desarrollar y optimizar tecnologías rentables avanzadas para la obtención de materias primas de gran pureza (con niveles de pureza entre los 80 a 100%) a partir de RCD complejos, así como de líneas automatizadas de evaluación de la calidad de los materiales, proporcionando a los potenciales usuarios mayores niveles de certeza sobre la calidad de las materias primas secundarias recuperadas a partir de los RCD.
- Desarrollar y optimizar nuevos materiales de construcción, económica y ambientalmente sostenibles, a partir de

la sustitución parcial de sus materias primas vírgenes por mayores cantidades de materias primas de alta pureza recuperados a partir de RCD complejos.

Otro de los retos del proyecto HISER, y de especial relevancia en la mejora de los niveles de madurez de las tecnologías desarrolladas gracias al proyecto (Technologies Readiness Level – TRLs), es la puesta en práctica de las nuevas metodologías, productos y desarrollos tecnológicos definidos en los puntos anteriores, en al menos 5 proyectos representativos de demolición/remodelación en Europa: Países Bajos, Francia, Bélgica, España y Finlandia.

Asimismo, está previsto llevar a cabo análisis de ciclo de vida y costes (ACV,

ACC) de diferentes alternativas de reciclaje y fabricación de productos con materiales recuperados, cuantificando de esta manera el impacto económico y ambiental de las soluciones desarrolladas. Esta aproximación no-tecnológicas contribuirá a la toma de decisiones efectivas sobre las soluciones más viables y su posible implantación en el mercado. Adicionalmente, se evaluarán y desarrollarán recomendaciones en torno a nuevas políticas en torno a los RCD y normas que regulen el uso de materias primas y/o productos a partir de RCD complejos, que acompañen la penetración en mercado de las mejores soluciones.

IMPACTO DEL PROYECTO

Los RCD constituyen una corriente de residuos prioritaria dentro de la EU28, no sólo por las grandes cantidades y volúmenes generados de este tipo de material en toda Europa, sino también por su elevado potencial de recuperación masiva de materias primas.

HISER dotará del impulso necesario para pasar de un grado de recuperación bajo de materias primas a partir de RCD a uno alto (actualmente la recuperación es de alrede-

dor de 26 Mt/año en 2014 y el objetivo de 159 Mt/año para el período entre 2025 a 2030; si se excluye el asfalto, 8Mt/año en 2014 pasarán a 103 Mt/año para el año 2030), así como la valorización de corrientes emergentes de materiales cada vez más variados: materiales de aislamiento de lana mineral, fibra de acero de hormigón armado (que representará el 1 % del hormigón armado total en 2020), productos complejos de madera y yeso y metales como el cobre.

Teniendo en cuenta que el sector de la construcción es el mayor contribuyente a las emisiones de efecto invernadero de Europa (alrededor del 36% del total de CO₂), el mayor consumidor de energía (alrededor del 40 % del consumo total de energía primaria) y de materias primas (alrededor del 50 %

del total extracción de recursos minerales) y el mayor productor de residuos, la mejora en la calidad y cantidad de los materiales recuperados a partir de RCD prevista en HISER, supondrá un impacto ambiental y social positivo de especial relevancia a nivel europeo.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Las acciones de difusión de los resultados obtenidos en el proyecto HISER se apoyan, entre otras, en su propia página web (www.hiserproject.eu, actualmente en construcción), la emisión periódica de boletines electrónicos, la organización de seminarios en línea y clases magistrales, conferencias, talleres, videos, publicaciones en revistas especializadas y uso de redes sociales.

PROYECTO HISER

Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials from Complex Construction and Demolition Waste
www.hiserproject.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación y desarrollo Horizonte 2020 de la Comisión Europea bajo el contrato nº 642085

Suspensiones **ROSTA AB-HD**

MAYOR AISLAMIENTO, MAYOR DURACIÓN

Si ha de elegir donde apoyar sus cribas o transportadores durante los próximos años, y piensa en un componente que le garantice la mayor eficacia y seguridad, elija los nuevos **ROSTA AB-HD**, los únicos capaces de fijar su criba aportando el máximo aislamiento y el mejor control.

Hechos para durar, sin mantenimiento.

tracsa
transmisiones y accionamientos sl